

Pielęgniarska opieka domowa nad dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym przebywającym w środowisku domowym

Home nursing care for children with chronic diseases and for disabled children treated in the family-home environment

Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska,

Andrzej Stanisławek, Elżbieta Stasiak, Andrzej Stanisławek - Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska - Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego
Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, WPiNoZ AM w Lublinie, ul. Chodźki 6
Tel. 0693847714

STRESZCZENIE

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA NAD DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEBYWAJĄCYM W ŚRODOWISKU DOMOWYM

Na rynku świadczeń zdrowotnych realizowanych w domu pacjenta przez dyplomowane pielęgniarki funkcjonuje opieka domowa długoterminowa. Ma na celu zapewnienie systematycznej, profesjonalnej, ciągłej opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta.

Artykuł przybliża obecny stan pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym przebywającym w środowisku domowym.

Słowa kluczowe: domowa opieka pielęgniarska, dziecko przewlekle chore

ABSTRACT

HOME NURSING CARE FOR CHILDREN WITH CHRONIC DISEASES AND FOR DISABLED CHILDREN TREATED IN THE FAMILY-HOME ENVIRONMENT

The long-term home nursing care constitutes one of the healthcare services performed by qualified nurses at a patient's home. It is aimed to provide a systematic, professional and continuous nursing care at patient's home.

The article analyses the present condition of the long-term nursing care provided for children with chronic diseases and for disabled children treated in the family-home environment.

Key words: home nursing care, children with chronic diseases

Na podstawie badań GUS z 1996 roku oraz późniejszych analiz można stwierdzić, iż odsetek dzieci niepełnosprawnych w wieku do 14 lat wynosił w Polsce 3,4%, a młodzieży w wieku 15-19 lat prawie 2% ogółu populacji w tym wieku. W grupie niepełnosprawnych, 9% dzieci i 2% młodzieży to osoby z całkowitym ograniczeniem wykonywania czynności życiowych. Dodatkowo ta grupa poszerza się o populację dzieci i młodzieży przewlekle chorych w wyniku różnych procesów chorobowych [1].

W samym województwie lubelskim w podstawowej opiece zdrowotnej w 2004 r. lekarze zakwalifikowali do leczenia ponad 102 tys. dzieci i młodzieży. Spośród wszystkich chorób przewlekłych stwierdzonych w tej populacji wskaźnik chorobowości na dziecięce porażenie mózgowie wynosił 27,4 na 10 tys. (populacja zakwalifikowana do czynnej opieki – 1,6 / 10 tys.), zaś na inne schorzenia wymagające opieki czynnej wynosił w sumie 26,2 na 10 tys. [2].

Nie ulega wątpliwości, że opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, przewlekle chorym spada na opiekunów prawnych dziecka/rodziców, którzy z różnym przy-

gotowaniem merytorycznym stawiają czoło wyzwaniom dnia codziennego.

Wiele opracowań naukowych potwierdza korzyści płynące z przebywania dziecka niepełnosprawnego, przewlekle chorego w domu. Nieprofesjonalna i profesjonalna opieka domowa stanowi bowiem najlepszą formę opieki nad dzieckiem ze schorzeniami ograniczającymi normalne funkcjonowanie, u którego w danym okresie nie jest prowadzone leczenie szpitalne [3,4]. Jednakże niezbędnym warunkiem sprawowania takiej opieki przez rodziców/opiekunów, jest ich przygotowanie do tak wymagającej roli.

Obecność dziecka niepełnosprawnego, przewlekle chorego w domu wymaga od wszystkich członków rodziny zmiany dotychczasowego sposobu życia. Opiekunowie /rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę w systemie całodobowym, co wiąże się z wieloma obciążeniami i problemami.

Następujące ostatnio zmiany demograficzne: wzrost zatrudnienia kobiet, wzrost liczby rozwodów, separacji wreszcie bezrobocie powoduje, że wiele rodzin nie mo-

że samodzielnie podolać trudom opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w domu [5].

Między innymi ta sytuacja wymusza na rodzinie, opiekunach szukania pomocy medycznej w zakresie leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji czy pomocy psychologicznej.

Do korzystania z takich świadczeń przyczynia się także pojawienie się nowych jakościowo, potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Na rynku świadczeń zdrowotnych realizowanych w domu pacjenta przez dyplomowane pielęgniarki funkcjonuje opieka domowa długoterminowa.

Pielęgniarska opieka domowa jest kompleksową, wzmoczoną pielęgnacją ciężko chorego przy współpracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalisty i pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej. Dotyczy chorego w każdym wieku i z dowolną jednostką chorobową powodującą ograniczenia w zakresie samoopieki czy samopielęgnacji.

Celem tej opieki jest zapewnienie systematycznych, ciągłych świadczeń pielęgniarstwa w domu podopiecznego, zaplanowanych i realizowanych na podstawie procesu pielęgnowania oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, a także naczenie radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością najbliższej osoby [6,7,8].

Ten typ świadczeń powinien być realizowany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Obecne wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kwalifikacji pacjentów do opieki domowej długoterminowej zostały przygotowane przede wszystkim dla pacjenta dorosłego.

Świadczenia zdrowotne tego typu są udzielane w domu obłożnie chorego, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthela (ocena stopnia sprawności) dokonanej przez pielęgniarkę domową uzyskał od 0 do 40 punktów i bezwzględnie wymaga przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarstwa przez okres co najmniej 2 tygodni:

- kroplowy wlew dożylny wynikający ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
- wykonywanie opatrunków rany, odleżyny, owrzodzenia troficznego podudzi i trudno gojące się rany,
- karmienie przez zgłębnik lub przetokę
- płukanie pęcherza moczowego,
- pielęgnacja rurki tracheostomijnej.

Kolejnymi warunkami, które pozwalają na objęcie opieką przez pielęgniarkę domową jest wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do którego jest zapisany chory oraz zgoda wyrażona przez pacjenta lub opiekuna faktycznego[7].

Z uwagi na obowiązującą kwalifikację pacjentów do opieki domowej długoterminowej w praktyce dzieci nie są objęte tą opieką.

Uważa się, że należałoby przygotować kryteria kwalifikacji dziecka do tego typu opieki, a na okres przejściowy powrócić do dawnej kwalifikacji, która obowiązywała w okresie funkcjonowania Kas Chorych. Wówczas wskazaniami do objęcia dzieci opieką domową długotermi-

nową były jednostki chorobowe występujące u młodszego pacjenta.

Do tych wskazań należały:

1. powikłania encefalopatii pozakaźnych o ciężkim przebiegu,
2. ciężkie powikłania bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
3. choroby spowodowane wirusami powolnymi,
4. zespoły powstałe wskutek zakażeń wewnątrzmacicznych,
5. uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego spowodowane niedotlenieniem, krwotokami, zakrzepicą żylną, urazami lub zatruciami,
6. stan po zapaleniach ośrodkowego układu nerwowego u zakażonych HIV,
7. stan po zapaleniach neuroalergicznym,
8. mózgowo-porażenie dziecięce pod postacią niedowładów lub porażań,
9. choroby metaboliczne,
10. inne zespoły przebiegające z krążącą niewydolnością jednego bądź wielu narządów bez możliwości wyleczenia [9,10,11].

Propozycja powrotu do wcześniejszej kwalifikacji jest obecnie jedyną możliwością, na stosunkowo szybkie zapewnienie każdemu potrzebującemu dziecku opieki domowej długoterminowej. Jednakże takie rozwiązanie należałoby traktować jako przejściowe - do momentu ostatecznego sprecyzowania kryteriów, pozwalających na objęcie dziecka niepełnosprawnego / chorego przewlekłą pielęgniarstwem długoterminowym. Przedstawione powyżej kryteria są niewystarczające. Nie pozwalają chociażby na objęcie opieką dziecka z wadami przewodów pokarmowych czy moczowych, oczekującego na kolejny zabieg operacyjny, wymagającego szczególnego postępowania, którego stan aktualnie nie wymaga pobytu w szpitalu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie do kwalifikacji dziecka do opieki długoterminowej domowej oddzielnej skali odzwierciedlającej między innymi rozwój psycho-motoryczny dziecka oraz aktualne problemy pielęgnacyjne wynikające ze stanu pacjenta.

Pamiętajmy, iż ta forma świadczeń powinna również uwzględniać objęcie opieką rodzinę/opiekunów, którzy muszą zostać przygotowani do sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w domu, ale także pomoc w doborze nowoczesnych specjalistycznych środków opatrunkowych i środków do pielęgnacji skóry narażonej na mazarację, odparzenia i odleżyny. W zakres świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę powinno wchodzić również doradztwo w zakresie doboru zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych stosowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka przewlekle chorego.

Właściwy dobór zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych dla małego pacjenta znacznie poprawiają komfort życia całej rodziny[12].

Przypomnijmy, iż opieka domowa długoterminowa jest najtańszą i efektywną formą profesjonalnej opieki medycznej realizowanej w środowisku domowym pacjenta.

PIŚMIENNICTWO

1. Obłocińska A., Ostrega W.: Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2003.
2. Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia, Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego, Lublin 2005.
3. Otrębski W.: Formy wspierania człowieka niepełnosprawnego. [W:] (red.) Kalinowski M. Ja - Człowiek, KUL 2004.
4. Rybakowa M.: Sztuka rozmowy z chorym dzieckiem. [W:] (red.) Grajcarek A., Sztuka rozmowy z chorym, Ad Vocem, Kraków 2001.
5. <http://www.gus.gov.pl> (Główny Urząd Statystyczny)
6. Stasiak E., Kachaniuk H.: Zakres i uwarunkowania świadczeń pielęgniarstwa w opiece długoterminowej domowej. [W:] (red.) Wrońska I.: Pielęgniarstwo w praktyce - teraźniejszość i przyszłość. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, Nowy Sącz 7-8 kwiecień 2003.
7. ABC opieki zdrowotnej. Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Lublin 2006.

8. Stasiak E., Kachaniuk H., Irmazińska-Hudziak A., Stanisławek A.: Medical and Social Problems of Disabled Persons During Long-Term Home Care. Polish Journal of Environmental Studies Hard, Olsztyn 2004.
9. Bożkowska K.: Postęp nauki we wczesnym rozpoznawaniu chorób metabolicznych. Rys historyczny. [W:] (red.) Cabalska B., Wybrane choroby metaboliczne u dzieci, PZWL, Warszawa 2005.
10. Garlicki A.: Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego u zakażonych HIV. [W:] (red.) Kaciński M., Choroby zapalne układu nerwowego u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.
11. Kaciński M.: Zapalenia neuroalergiczne. [W:] Choroby zapalne układu nerwowego u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.
12. Stasiak E., Kachaniuk H., Stanisławek A.: Indications for orthopedic supply and auxiliary means for disabled with reference to Prime Minister Order on 10 May 2003. [W:] (red.) Karwat I.D.: Epidemiological Analysis of Selected Medical and social Problems Connected with Non-Infectious Diseases in Poland. Liber, Lublin 2004.